

Deskripsi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi pada Laboratorium Proses IV PT X (September 2021)

Fadhil Razaq Alhadi, *Mahasiswa, Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia*

Abstract—Effectiveness and efficiency can improve the performance of manufacturing companies. Such improvements can be achieved through the application of web-based applications. PT X is one of cement producers in Indonesia and to maintain its competitive advantage, PT X establishes several Process Laboratory responsible for its product quality control activities. One of them is Process Laboratory IV. Process Laboratory IV is still using spreadsheet based information system so that most of the activities and evaluation are still run manually. Some weaknesses are still encountered such as slow information flow rates, minimum levels of information security, and the potential for various forms of fraud. This research was conducted to design more efficient quality control information system through implementation of web based application. The information systems design created by building: (a) Business process diagrams (b) Use case diagrams, (c) Class diagrams, (d) Entity relationship diagrams, and (e) Databases, followed by web-based application design based on the results of information system design. The system design involves four actors with different authority and access levels to minimize information security issues. Through these conditions various forms of fraud can also be minimized. In addition, the system design also improves the information flow efficiency by eliminating the activity of re-input set point data. It can be concluded that the design of information systems with web-based applications have been able to help improve efficiency and minimize the weaknesses of current existing information systems in the PT X Process Laboratory IV.

Kata Kunci : Aplikasi Berbasis Web, Pengendalian Kualitas, Sistem Informasi

I. PENDAHULUAN

EFEKTIVITAS dan efisiensi sistem informasi merupakan aspek kunci yang dapat menentukan kemajuan atau kemunduran suatu organisasi. Organisasi industri manufaktur tidak terlepas dari hal tersebut. Sistem informasi yang efektif dan diimplementasikan secara benar akan mempengaruhi performansi manajemen dalam mengendalikan sistem produksi dari industri manufaktur. Akan tetapi, sistem informasi yang terlalu kompleks dan rumit dapat menurunkan efisiensi sistem produksi secara keseluruhan.

Aplikasi berbasis web seringkali digunakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu proses. Contoh penerapannya cukup luas seperti untuk meningkatkan efisiensi pada proses pembelajaran, konsumsi energi listrik di rumah, serta pada proses pengumpulan data survei. Peningkatan efisiensi tersebut terjadi karena aplikasi berbasis web mempermudah aktor yang terlibat dalam sistem untuk melaksanakan tugas mereka.

PT X merupakan salah satu industri semen di Indonesia dan untuk menjaga keunggulan kompetitifnya PT X mendirikan beberapa Laboratorium Proses yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pengendalian kualitas, salah satunya adalah Laboratorium Proses IV. Pihak Laboratorium Proses IV masih menggunakan spreadsheet sebagai aplikasi pendukung sistem informasi. Hal tersebut menyebabkan sebagian besar aktivitas dan evaluasi masih dilakukan secara manual, sehingga memperlambat laju aliran informasi. Sebagai tambahan, penggunaan spreadsheet membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kecurangan yang disebabkan oleh minimnya jasa pengamanan bawaan software tersebut. Berdasarkan alasan ini, perancangan aplikasi pendukung pengendalian kualitas Laboratorium Proses IV perlu dilakukan sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi dan reliabilitas sistem. Dampak positif lain yang diharapkan adalah terjadinya penyederhanaan aliran data dan informasi.

Tujuan pembuatan jurnal adalah mendeskripsikan perancangan sistem informasi pengendalian kualitas yang lebih efisien serta aplikasi berbasis web pendukungnya pada Laboratorium Proses IV PT X. Perancangan sistem informasi tidak dilakukan sekaligus, sehingga penelitian hanya fokus terhadap aliran informasi yang terkait dengan hasil tes material dari Operator 1 ke Staff Evaluasi dan operator Central Control Room (CCP).

II. STUDI LITERATUR

Bagian ini dilakukan studi literatur untuk mendapatkan landasan teoritis maupun praktis untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi. Pada fase ini studi literatur dilakukan pada sejumlah referensi baik buku atau jurnal yang berkaitan dengan pembahasan mendefinisikan analisis dan desain sistem informasi.

A. Analisis dan Desain Sistem Informasi

Sistem adalah integrasi elemen-elemen yang semuanya bekerja menuju satu tujuan. Adapun 3 elemen utama sistem adalah input, transformasi, dan output. Sebagian sistem mampu mengendalikan operasi mereka sendiri yang disebut sistem lingkaran tertutup (*closed loop system*). Sistem lingkaran tertutup ini mencakup mekanisme pengendalian, tujuan dan feedback. Sebaliknya, sistem yang tidak memiliki kemampuan pengendali disebut sistem lingkaran terbuka (*Open loop system*).

Data adalah fakta-fakta dan angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakainya. Data menggambarkan suatu kejadian serta merupakan suatu kesatuan yang nyata dan merupakan suatu bentuk yang masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu model untuk menghasilkan informasi. Sedangkan informasi adalah data yang telah diproses atau data yang memiliki arti dan fungsi yang penting. Informasi-informasi merupakan komponen penting selain data-data dan objek-objek pada suatu sistem. Informasi, data dan objek yang ada pada suatu sistem dijadikan dasar dalam pertimbangan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan pada tingkat manajemen, operasional maupun jenjang pimpinan.

George M. Scott menjelaskan sistem informasi merupakan kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data dan menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

Sistem perlu dilakukan pengembangan, analisis dan desain. Pengembangan sistem adalah menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada (Hartono, 2001:35).

Analisis sistem dilakukan agar pengaruh dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya (Hartono, 2001:129). Tahapan analisis sistem adalah sebagai berikut: a. *Identify*, b. *Understand*, c. *Analyze*, d. *Report* (Hartono, 2001:176)

Menurut Bruch dan Grudnitski, desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi (Jogiyanto, 1999:196). Menurut Scoot, Desain sistem menentukan bagaimana suatu sistem akan menyelesaikan apa yang mesti diselesaikan; tahap ini menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem akan benar-benar memuaskan rancang bangun yang telah ditetapkan pada akhir tahap analisis sistem (Jogiyanto, 1999:196). Tahapan Desain Sistem: a. Desain Model, b. Desain output, c. Desain input, d. Desain database, e. Desain Teknologi, (Jogiyanto, 1990:211-250).

B. Siklus Hidup Pengembangan Sistem

Metodologi pengembangan sistem digunakan untuk mengembangkan sistem informasi pada sebuah instansi. Hoffer dkk dalam Kadir (2003: 398) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan metodologi di sini adalah proses standar yang diikuti oleh organisasi atau instansi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisa kebutuhan, mendesain, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Dalam siklus hidup pengembangan system atau sering disebut dengan SDLC (*System Development Life Cycle*) terdapat beberapa metode yang bisa dipakai, seperti metode *Waterfall*, *RAD*, *Prototype*, dll.

Menurut Pressman (2010: 39) model *waterfall* adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun *software*.

Berikut ini adalah tahapan siklus hidup sistem dengan menggunakan metode *waterfall*:

1. *Requirements Analysis and Definition*

Tahapan ini muncul karena adanya permintaan terhadap sistem baru. Tahapan ini dimulai dari mengumpulkan kebutuhan dari *user*, kemudian menganalisis dan mendefinisikan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem atau *software* yang akan dibuat. *Software* harus dapat berinteraksi dengan elemen- elemen yang lain seperti *hardware*, *database*, dsb. Tahap ini sering disebut dengan *Project Definition*. Dalam mengumpulkan analisis kebutuhan ini, pembuat sistem bisa melakukan dengan berbagai macam cara, antara lain seperti melakukan wawancara, riset terhadap sistem yang sedang berjalan, observasi lapangan, menyebar kuisioner, pengamatan terhadap sistem yang serupa, dan membuat prototipenya (Kadir, 2003: 404).

2. *System and Software Design*

Membuat desain sistem dan desain *software* yang akan dibuat. Dalam tahap ini kebutuhan-kebutuhan yang sudah dikumpulkan diubah menjadi bentuk *blueprint software* sebelum mengubahnya ke dalam bentuk kode-kode, desain harus dapat mengimplementasikan kebutuhan yang telah disebutkan pada tahap sebelumnya. Proses ini harus didokumentasikan sebagai konfigurasi dari *software*.

3. *Implementation and Unit Testing*

Mengimplementasikan dengan menggunakan kode-kode yang dimengerti oleh komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ditentukan, dalam keadaan ini masih dibagi menjadi modul- modul kecil, serta diuji tiap unitnya.

4. *Integration and System Testing*

Agar dapat dimengerti oleh mesin, dalam hal ini adalah komputer, maka desain yang sudah dibuat harus diubah menjadi bentuk yang dapat dimengerti oleh mesin, yaitu diubah dengan bahasa pemrograman melalui proses yang bernama coding. Dari modul-modul kecil tadi, akan dijadikan menjadi satu sistem utuh (diintegrasikan) yang kemudian akan dilakukan testing secara keseluruhan.

5. *Operation and Maintenance*

Tahapan berikutnya adalah pengoperasian sistem, yang dimaksud dengan *operation* adalah uji coba semua fungsi-fungsi *software* agar *software* bebas dari *error*, dan hasilnya

harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang sudah didefinisikan sebelumnya.

Maintenance dalam suatu sistem otomatisasi sangat diperlukan, termasuk di dalamnya adalah pengembangan, karena *software* yang dibuat tidak selamanya seperti itu.

C. Rapid Application Development (RAD) dan Computer-Aided Software Engineering (CASE) tools

RAD merupakan model proses perangkat lunak yang menekankan pada daur pengembangan hidup yang singkat. RAD merupakan versi adaptasi cepat dari model *waterfall*, dengan menggunakan pendekatan konstruksi komponen. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototyping dan teknik pengembangan *joint application* untuk mempercepat pengembangan sistem/aplikasi. Dari definisi konsep RAD ini, dapat dilihat bahwa pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode RAD dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Sesuai dengan metodologi RAD berikut ini adalah tahap-tahap pengembangan aplikasi dari tiap-tiap fase pengembangan aplikasi dapat di lihat pada gambar 1.

Tahapan RAD terdiri dari 3 tahap yang terstruktur dan saling bergantung disetiap tahap, yaitu :

- 1) *Requirements Planning* (Perencanaan Persyaratan).
 - a) Pengguna dan analisis bertemu untuk mengidentifikasi tujuan dari aplikasi atau sistem
 - b) Berorientasi pada pemecahan masalah bisnis.
- 2) *Design Workshop*.
 - a) Fase desain dan menyempurnakan.
 - b) Gunakan kelompok pendukung keputusan sistem untuk membantu pengguna setuju pada desain.
 - c) Programmer dan analis membangun dan menunjukkan tampilan visual desain dan alur kerja pengguna.
 - d) Pengguna menanggapi prototipe kerja aktual.
 - e) Analis menyempurnakan modul dirancang berdasarkan tanggapan pengguna.
- 3) *Implementation* (Penerapan).
 - a) Sebagai sistem yang baru dibangun, sistem baru atau parsial diuji dan diperkenalkan kepada organisasi.
 - b) Ketika membuat sistem baru, tidak perlu untuk menjalankan sistem yang lama secara parallel.

CASE tool merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi. CASE tool digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, bebas cacat, dan dapat dipelihara. Software CASE sering dikaitkan dengan metode pengembangan sistem informasi bersama dengan sistem otomatisasi yang dapat digunakan dalam proses pengembangan perangkat lunak.

Manfaat CASE terkait dengan data administrasi merupakan salah satu hal yang paling. Instansi penulis dalam paper ini merasakan beberapa keuntungan positif dalam mengintegrasikan CASE kedalam kegiatan pengembangan perangkat lunak. Ini mungkin karena sebagian besar komponen sistem, yaitu, spesifikasi, desain, data, dan program, yang disimpan dalam CASE dan dimiliki oleh semua aplikasi. Sebenarnya, CASE dapat dianggap sebagai titik

kontrol untuk semua sistem dan data perangkat lunak terkait.

D. Agile Methodologies and eXtreme Programming

Konsep Agile Software Development dicetuskan oleh Kent Beck dan 16 rekannya dengan menyatakan bahwa agile software development adalah cara membangun software dengan melakukannya dan membantu orang lain membangunnya sekaligus. Agile software development methods atau agile methodology merupakan sekumpulan metodologi pengembangan perangkat lunak yang berbasis pada pengembangan iteratif, di mana persyaratan dan solusi berkembang melalui kolaborasi antar tim yang terorganisir (Pressman, 2010). Sementara *Sommerville* (2011) mengemukakan metode agile merupakan metode pengembangan incremental yang fokus pada perkembangan yang cepat, perangkat lunak yang dirilis bertahap, mengurangi overhead proses, dan menghasilkan kode berkualitas tinggi dan pada proses perkembangannya melibatkan pelanggan secara langsung.

Ada beberapa model pengembangan perangkat lunak yang termasuk agile software development methods, yaitu 1) *Extreme Programming*, 2) *Adaptive Software Development*, 3) *Dynamic Systems Development Method*, 4) *Model Scrum*, dan 5) *Agile Modeling*. Di dalam penelitian ini, model yang akan digunakan adalah model scrum. Menurut Pressman (2010) model scrum adalah metode pengembangan peranti lunak secara cepat (*agile*). Prinsip scrum sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat pada metode pengembangan peranti secara cepat yang digunakan untuk menuntun kegiatan pengembangan peranti lunak, seperti pemenuhan kebutuhan, analisa, desain, dan penyampaian (*delivery*). Rangkaian kegiatan dalam model scrum terdiri dari 1) Aktivitas *Backlog*, 2) Aktivitas *Sprints*, 3) Aktivitas *Scrum Meeting*, dan 4) *Demo*.

Kent Beck merupakan orang yang menciptakan metode XP selama ia bekerja di proyek Chrysler Comprehensive Compensation (C3). Beck menjadi pemimpin proyek C3 pada bulan Maret 1996 dengan mulai memperbaiki metodologi pengembangan yang digunakan dalam proyek penggajian 10.000 karyawan Chrysler, yang terdiri dari kira-kira 2000 class dan 30.000 method. Extreme Programming (XP) adalah “sebuah pendekatan atau model pengembangan perangkat lunak yang mencoba menyederhanakan berbagai tahapan dalam proses pengembangan tersebut sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel” (Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak, 2013).

E. Object-oriented Analysis and Design dan Rational Unified Process (RUP)

Object-oriented Analysis and Design (OOAD) terbagi 2 yaitu Object-oriented Analysis (OOA) dan Object-oriented Design (OOD).

Object-oriented Analysis atau Analisis berorientasi objek mendefinisikan seluruh tipe-tipe objek yang digunakan pada sistem dan menunjukkan kepada user kebutuhan yang diperlukan berinteraksi dengan system untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan. Teknik ini bertujuan untuk

mempelajari objek yang ada dan mempertimbangkan apakah objek tersebut masih dapat digunakan lagi atau diambil lagi untuk penggunaan yang baru, juga digunakan untuk mendefinisikan objek-objek yang baru atau objek-objek yang sudah dimodifikasi yang akan digabungkan dengan objek yang sudah ada menjadi aplikasi komputasi yang berguna bagi bisnis. Objek adalah segala sesuatu yang memiliki attribute dan behaviors. Sebuah system computer dapat memiliki banyak tipe objek seperti objek *user interface* (UI) yang membuat *user interface*, system domain objek dan problem domain objek. *User interface* objek adalah objek-objek yang berinteraksi dengan user ketika menggunakan system seperti tombol-tombol (button), menu item, text box atau label. Attribute adalah karakteristik objek yang memiliki nilai seperti ukuran, bentuk, warna, lokasi, dan nama dari button atau label atau nama, alamat dan nomor telepon dari pelanggan. Methods adalah behavior atau operasi yang menggambarkan apa yang mampu dilakukan oleh objek. Problem domain object adalah objek yang khusus bagi aplikasi bisnis sebagai contoh objek pelanggan, objek order, objek produk dan sebagainya. Class adalah klasifikasi atau tipe objek yang memiliki attribute yang sama. Instan adalah sama dengan objek. *Messages* atau pesan adalah komunikasi antara satu objek dengan objek lainnya untuk menggunakan satu dari methodnya.

Satzinger (2005:p60) mendefinisikan *Object-oriented Design* perancangan berorientasi objek adalah mendefinisikan seluruh tipe objek-objek yang penting untuk berkomunikasi dengan manusia dan peralatan dalam sistem dan menunjukkan bagaimana objek-objek saling berinteraksi untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dan memperbaiki defenisi masing-masing tipe objek sehingga dapat diimplementasikan dengan bahasa khusus atau lingkungan khusus.

Rational Unified Process (RUP) merupakan salah satu produk pengembangan perangkat lunak yang ditawarkan oleh IBM Rational. RUP bersifat serial dalam skala besar, berulang dalam skala kecil dan menghasilkan rilis bertahap dari waktu ke waktu. Model pengembangan ini digunakan oleh berbagai perusahaan dan berbagai sektor industri. Pada pengembangan industri perangkat lunak yang mendukung penggunaan tim kecil atau tim besar.

RUP menggunakan pendekatan iterative atau berulang dengan urutan langkah-langkah tambahan. Setiap iterasi mencakup sebagian atau sebagian besar fase pembangunan. Setiap iterasi yang berurutan dibangun diatas dari hasil iterasi sebelumnya untuk memperbaiki sistem sampai produk akhir selesai. Proses berulang ini memungkinkan anggota tim untuk mempermainkan banyak peran, selain itu manajer proyek dapat menggunakan tim yang tersedia dengan lebih baik sehingga dapat memperluas lingkup keahlian anggota tim.

Pada Tahap pengembangan RUP terdapat struktur dinamis dan struktur statis, Struktur dinamis pada dimensi horizontal mewakili dimensi waktu dari proses. Ini menunjukkan bagaimana proses dinyatakan dalam hal siklus, fase dan iterasi selama siklus hidup proyek. Struktur dinamis terdiri dari beberapa fase, yaitu:

1. *Inception*

Inception adalah tahap untuk menentukan ruang lingkup

dengan mengidentifikasi semua entitas eksternal yang akan berinteraksi dengan system. Hasil dari fase ini adalah dokumen persyaratan dan model usecase.

2. *Elaboration*

Elaboration adalah tahap untuk menganalisis dan memahami keseluruhan system, kemudian dibangun menjadi arsitektur. Hasil dari fase ini adalah model use-case, prototype arsitektur yang dapat dieksekusi.

3. *Construction*

Construction adalah tahap yang berisi implementasi perancangan yang dihasilkan pada fase sebelumnya (*elaboration*). Hasil dari fase ini adalah produk perangkat lunak beserta panduan pengguna.

4. *Transition*

Transition adalah fase untuk merilis perangkat lunak. Hasil dari fase ini adalah aktivitas yang diperlukan untuk menempatkan perangkat lunak ke pengguna.

III. PEMBAHASAN

A. *Analisis Sistem Informasi*

Sistem informasi aktual yang diterapkan pada Laboratorium Proses IV meliputi beberapa aktivitas, antara lain: pengujian sampel menggunakan mesin X-ray dan QCX, pemrosesan data menggunakan software spreadsheet serta pelaporan hasil kepada staff evaluasi dan operator Central Control Panel (CCP). Terdapat tiga operator yang menjadi aktor dalam sistem informasi tersebut. Operator 1 bertanggung jawab terhadap proses input data. Operator 2 dan 3 bertugas melakukan pengujian kualitas.

Berdasarkan hasil pengamatan, terdapat perulangan aktivitas pada operator 1. Setelah menerima hasil pengujian yang dilakukan oleh Operator 2 dan Operator 3, Operator 1 akan melakukan pengujian lanjutan menggunakan mesin x-ray. Hasil pengujian tersebut ditransfer ke QCX sebagai input. Hasil yang datang dari QCX berbentuk data persentase oksida kimia dan dikirim ke PC Operator 1 sebagai data input bersama dengan hasil pengujian dari Operator 2 dan Operator 3. Data persentase tersebut akan diolah menggunakan software spreadsheet dan Operator 1 akan menentukan proporsi dari setiap material yang dibutuhkan dalam proses. Proporsi material tersebut dilaporkan pada staf evaluasi untuk dianalisis dan dievaluasi. Pada waktu yang sama, Operator 1 harus memasukkan ulang beberapa isi laporan ke dalam spreadsheet baru agar bisa diakses oleh Operator CCP dan disinilah perulangan aktivitas yang dimaksud terjadi. Perulangan input data terjadi karena Operator CCP hanya diperbolehkan untuk mengakses sebagian dari isi laporan.

Isu lain yang perlu menjadi perhatian adalah kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh aktor dalam sistem. Standar dan formulasi yang ditetapkan oleh staff evaluasi disimpan dalam bentuk fungsi kondisional dan spreadsheet standar tidak menyediakan sistem keamanan bagi fitur tersebut. Kondisi ini memungkinkan semua aktor dalam sistem untuk mengubah standar dan fungsi kondisional yang ada.

B. Perancangan Sistem Informasi

Pengembangan bagi sistem informasi pengendalian kualitas laboratorium proses lebih difokuskan pada peningkatan efisiensi sistem. Aplikasi berbasis web digunakan untuk menggantikan spreadsheet. Isu perulangan aktivitas yang dialami oleh Operator 1 dapat diatasi melalui penggunaan aplikasi berbasis web. Oleh karena itu aplikasi berbasis web yang dirancang tidak hanya berperan sebagai pengganti spreadsheet saja, tetapi juga memberikan perbaikan terhadap sistem informasi yang digunakan. Rancangan perbaikan terhadap sistem dapat ditunjukkan melalui Business Process Diagram

IV. KESIMPULAN

Analisis sistem informasi pada Laboratorium Proses IV PT X digunakan untuk pengujian sampel menggunakan mesin X-ray dan QCX, pemrosesan data menggunakan software spreadsheet serta pelaporan hasil kepada staff evaluasi dan operator Central Control Panel (CCP). Sedangkan perancangan sistem informasi pada Laboratorium Proses IV PT X digunakan untuk merancang aplikasi berbasis web yang digunakan untuk menggantikan spreadsheet tidak hanya berperan sebagai pengganti spreadsheet saja, tetapi juga memberikan perbaikan terhadap sistem informasi yang digunakan. Rancangan perbaikan terhadap sistem dapat ditunjukkan melalui Business Process Diagram.

REFERENCES

- [1] Yuliandra, B., & Wulan, R. F. "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X". *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol 17, no. 2, 113-125. 2018.
- [2] Azwir, H. H., & Patriani, O. (2017). "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi Pergudangan di CV. ABB". *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 16(1), 10-24. 2017.
- [3] Amrina, E., Kamil, I., Triha, H., & Yulianto, A. A. "Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile (Studi Kasus di Sungai Pisang, Padang, Sumatera Barat)". *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 18(2), 142-152. 2019
- [4] Afrinando, Ringgo. "Perancangan sistem informasi manajemen rantai pasok minyak sawit mentah berbasis gis." *Jurnal Optimasi Sistem Industri* 11.2 : 253-264. vol. 134, pp. A635–A646, 2016.
- [5] Dewi, A. O. P. Daur Hidup Pengembangan Sistem untuk Otomasi Perpustakaan. Anuva: *Jurnal Kajian Budaya, Perpustakaan, dan Informasi*, 2(4), 347-354. 2018.
- [6] Muttaqin, F. Analisis Dan Desain Sistem Informasi Berbasis Komputer Untuk Persediaan Barang Pada Toko Bahan Bangunan (Studi Kasus Pada Ud. Sumber Bumi Subur). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1). 2014.
- [7] Hariyanto, D., Sastra, R., & Putri, F. E. P. E. P. Implementasi Metode Rapid Application Development Pada Sistem Informasi Perpustakaan. JUPITER (*Jurnal Penelitian Ilmu dan Teknologi Komputer*), 13(1), 110-117. 2021.
- [8] Sumpena, J., Murti, Y. R. H., & Harahap, R. P. (2017). PENGARUH DAN KEUNTUNGAN MENGGUNAKAN CASE TOOL DI SYSTEM DEVELOPMENT LIFE CYCLE (SDLC). *Jurnal Teknologi Informasi dan Terapan*, 4(1), 1-4. 2017.
- [9] Mahendra, I., & Yanto, D. T. E. Agile Development Methods Dalam Pengembangan Sistem Informasi Pengajuan Kredit Berbasis Web (Studi Kasus: Bank Bri Unit Kolonel Sugiono). *J. Teknol. Dan Open Source*, 1(2), 13-24. 2018.
- [10] Pratama, E. B. Pendekatan Metodologi Extreme Programming pada Aplikasi e-Commerce Berbasis M-Commerce (Studi Kasus: Toko Buku An'Nur di Pontianak). *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 5(2). 2017.
- [11] Pelawi, D. Pembuatan Sistem Informasi dengan Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek. *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 4(1), 213-224. 2013
- [12] Tia, T., Nuryasin, I., & Maskur, M. Model Simulasi Rational Unified Process (RUP) Pada Pengembangan Perangkat Lunak. *Jurnal Repositor*, 2(4), 485-494. 2020
- [13] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in *Plastics*, vol. 3, Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64. [Online]. Available: <http://www.bookref.com>.
- [14] *The Founders' Constitution*, Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., Chicago, IL, USA: Univ. Chicago Press, 1987. [Online]. Available: <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/>
- [15] The Terahertz Wave eBook. ZOmega Terahertz Corp., 2014. [Online]. Available: http://dl.z-thz.com/eBook/zomega_ebook_pdf_1206_sr.pdf. Accessed on: May 19, 2014.
- [16] Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., *The Founders' Constitution*. Chicago, IL, USA: Univ. of Chicago Press, 1987, Accessed on: Feb. 28, 2010, [Online] Available: <http://press-pubs.uchicago.edu/founders/>
- [17] http://www.lytera.de/Terahertz_THz_Spectroscopy.php?id=home, Accessed on: Jun. 5, 2014
- [18] *Int. Conf. Optical Fiber Sensors*, Stuttgart, Germany, Jan. 2-5, 1984.